

AVESTODA IJTIMOY AXLOQ MASALALARI

O'ng'arov Fayzullo To'lqin o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali Ijtimoiy ish yo'nalishi 3-bosqich talabasi

e-mail: ongarofayzullo@gmail.com

Jovbo'riyev Javohir Toshtemir o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali Ijtimoiy ish yo'nalishi 3-bosqich talabasi

e-mail: javohirjovboriyev5@gmail.com

Jahongir Toshniyozovich Ibragimov

Ilmiy rahbar: SamDU Kattaqo'rg'on filiali

Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot kafedrasida assistenti

e-mail: Jahongir.5066@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115244>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan O'zbek xalqi tashkil qilgan jamiyat ko'pming yillik ijtimoiy munosabatlar tarixiga egaligi, Avestoda tarixiy shakllanish jarayonida insonlar va jamiyatlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos jihatlari haqida yuritilgan fikrlar zamonaviy nuqtai nazardan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Avesto, Zardusht, zardushtiylik, tarbiya, ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal, yaxshilik va yomonlik.

ISSUES OF SOCIAL ETHICS IN AVESTO

Abstract. In this article, The opinions of the peoples of Central Asia, including the Uzbek people, about the fact that the organized society has a history of many years of social relations, the peculiarities of social relations between people and societies in the process of historical formation in Avesto, are analyzed from a modern point of view.

Keywords: Avesto, Zarathustra, Zarathustra, nurture, noble thought, noble word, noble deed, good and evil.

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭТИКИ В АВЕСТЕ

Аннотация. В данной статье анализируются с современной точки зрения представления о том, что общество, созданное народами Центральной Азии, в том числе узбекским народом, имеет многовековую историю общественных отношений, об особенностях социальных отношений между людьми и обществами в процессе исторического формирования в Авесте.

Ключевые слова: Авеста, зороастризм, зороастризм, воспитание, добрая мысль, доброе слово, доброе дело, добро и зло.

Kirish

Xalqimizning ma'naviy merosi juda ham boy va teran bo'lib, bir necha ming yilliklarga borib taqaladi. xususan, xalq turmush tarzida aks etuvchi milliy an'ana va urf-odatlarimiz xalqimizning chinakam boyligidir. Bu milliy merosimizning asoslaridan biri – AVESTODir. Zardushtiylik e'tiqodining muqaddas kitobi hisoblanmish Avestoda o'sha davrda yashagan xalqlarning ijtimoiy-ma'naviy qiyofasi aks etgan. Jumladan, xalq turmush tarziga oid ma'lumotlar, jamiyatning boshqaruvchi qonun-qoidalar, xalqni ruhiy va siyosiy, hamda madaniy jihatdan nazorat qiluvchi qoidalar kitobda aks etgan. Dualism falsafasiga asoslangan bu e'tiqod shaklida

jamiyat a'zolari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning xarakteriga turli sharhlar va chizgilar berilgan.

Asosiy qism:

Avesto nafaqat diniy, balki o'sha davrda istiqomat qilgan xalqlarning ijtimoiy ahvoli, geografik, tarixini aks ettirgan muhim qo'lyozma ham hisoblashimiz mumkin. Unda bayon etilgan asosiy g'oya diniy e'tiqodning ilk sodda bilimlari Zardusht nomli payg'ambar nomi bilan bog'langan.

“Avesto” asarida inson shaxsining kamolotga erishishiga oid fikrlar ifoda etilgandir. Mazkur asar g'oyalari orqali qadimgi davrlarda mamlakatimiz hududida yashagan xalqlarning tabiiy, ilmiy, ma'rifiy hamda ijtimoiy qarashlari borasida muhim malumotlarga ega bo'lamiz. “Avesto” diniy xarakterga ega bo'lish bilan birga, o'zida falsafiy, siyosiy, filologik, va tarbiyaviy masalalarni ham qamrab olgan. Zardushtiylik dinining g'oyalari xususida so'z borganda, ularning to'g'rilik bilan yashash va axloqiy unsurlarga asoslanganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Ushbu afsonada gunoh va uning jazosi, poklikning mohiyati ta'riflanib olov, suv, yer, chorva, daraxt hamda o'simliklar ulug'lanadi, kohin, harbiy, dehqon va chorvadorlar sharaflanadi. Hayvonlarga zulm o'tkazish eng katta gunoh sifatida qoralanadi. Mazkur bo'limda shaxsiy gigiyenaga amal qilishga oid qoidalar-tirnoq va sochni parvarishlash masalalari yuzasidan fikr bildiriladi.

Bildirilayotgan fikrlardan anglashiniladiki, zardushtiylik dinining g'oyalariga ko'ra, shaxsning ijtimoiy axloqiy xislatlarga ega bo'lishi adolat o'lkasini qaror toptirishda tayanch omil bo'lib xizmat qiladi. Zardushtning asosiy yo'riqlaridan biri ham Axuramazdaning ko'makchisi sanalgan inson sahovatli bo'lishi kerak, degan aqidadir. Garchi, zardushtiylikda diniy rasm-rusumlarga rioya etish, Zardusht tomonidan ilgari surilgan barcha axloqiy yo'l-yo'riqlarni bajarish har bir kishining muqaddas burchi ekanligi e'tirof etilishi bilan birga, dunyoviy ishlar va ularning mohiyati ham ochib beriladi.

“Yaxshi fikr” iborasining mazmuni o'zida ilohiy qonun ruhidagi g'oyalarga ega bo'lish, yaqin kishisiga nisbatan mehribonlik ko'rsatish, muhtojlarga ko'maklashish, yovuzlikka qarshi kurashga doimo tayyor turish, kishilarning baxt-saodati yo'lida harakat qilish, ahillik, qabiladoshlar bilan birga do'stlik va totuvlikda yashashga intilish ruhidagi niyat va fikrlar musaffoligini aks ettiradi. Inson fikran ham boshqalarga hasad qilmasligi lozim. Yaxshi niyatli kishi darg'azab bo'lmaydi, jaholatlarga berilmaydi. Zero, bunday ruhiy holatda inson yaxshilik haqida o'ylamaydi, burch va adolat haqida unutadi va nojo'ya harakatlar qiladi.

“Avesto” dagi uchlikning haqiqiy manbalariga yondashiladigan bo'lsa, ular qadimgi zamon kishilarining axloqiy tasavvurlariga batamom muvofiq bo'lib tushadi. Fikr, so'z va ishning birligi ibtidoiy insonning ham ajralmas xislati edi. Uning ong, axloq va boshqalar xususidagi tasavurlari o'zi mansub bo'lgan jamoa bilan uzviy bog'langan, Jamoaning fikri uning ham fikri, jamoaning so'zlari uning ham so'zlari, jamoaning ishlari uning ham ishlari bo'lgan. Ijtimoiy va shaxsiy manfaatlarining uyg'unligi-urug'chilik jamiyatining muhim belgisidir. Jamoaning har qanday topshirig'ini bajarish uning a'zolari uchun muqaddas qonun edi. Uning so'zi, fikri hamda ishi ezgu bo'lishi va ezgulikning tantanasi uchun xizmat qilishiga katta e'tibor beriladi. Ushbu axloqiy uchlik g'oyasi eng qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yaratilgan barcha ma'rifiy asarlar mazmunining shakllanishiga asos bo'lgan. Zero,

unda insonning inson sifatida ma'naviy va moddiy jihatdan kamol topishi uchun zarur bo'lgan muayyan talablar o'z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida nafaqat Sharq, balki G'arb xalqlarining ham muhim ma'naviy merosi bo'lib qoldi. Asarda ifoda etilayotgan masalalarning ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olganligi Zardusht g'oyalarining nazariy va amaliy ahamiyatini oshirib, uning qimmatini bugungi kunda ham yuqori bo'lishiga olib kelgan.

Xulosa. Ushbu asar ijtimoiy jamoaviy birdamlikning shakllanishida poydevor vazifasini bajargan. Ijtimoiy jarayonlarning shakllanishida Zardushtiylik dini mafkuraviy bo'shliqqa barham bergan.

“Avesto” asarida insonning barkamol bo'lib etishishida uning so'zi, fikri hamda ishi ezgu bo'lishi va ezgulikning tantanasi uchun xizmat qilishiga katta e'tibor beriladi. Ushbu axloqiy uchlik g'oyasi eng qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yaratilgan barcha ma'rifiy asarlar mazmunining shakllanishiga asos bo'lgan. Zero, unda insonning inson sifatida ma'naviy va moddiy jihatdan kamol topishi uchun zarur bo'lgan muayyan talablar o'z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida nafaqat Sharq, balki G'arb xalqlarining ham muhim ma'naviy merosi bo'lib qoldi. Asarda ifoda etilayotgan masalalarning ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olganligi Zardusht g'oyalarining nazariy va amaliy ahamiyatini oshirib, uning qimmatini bugungi kunda ham yuqori bolishiga olib kelgan.

REFERENCES

1. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik.-T."Sano standandarf" nashiriyoti. 2017.
2. Avesto. O'zbekcha tarjima (Asqar Mahkam tarj.)-T.:2001.
3. «Avesto»dan (tarj. M. Ishoqov). O'zbek tili va adabiyoti jurnali, 1999, # 2-4
4. Abu Rayhon Beruniy. Al-osorul-boqiya an-al qarunul-holiya.-T.:1969
5. Abu Bahr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiy. Buxoro tarixi. - T.: 1966A.
6. Qayumov. Qadimiyat obidalari. - T.: 1971